

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

DO PINCEL AO PIXEL: David Hockney entre a pintura, o desenho e as artes digitais

Dra. Celina Lage (UEMG)
Dr. Andre Araujo (UEMG)

RESUMO

Este artigo investiga a trajetória do artista britânico David Hockney, analisando sua transição das artes tradicionais para a produção digital à luz do conceito de intermedialidade. A intermedialidade, compreendida como a intersecção e o diálogo entre diferentes mídias, permite refletir sobre como as novas tecnologias não anulam as formas artísticas anteriores, mas as potencializam. Hockney exemplifica essa interação ao utilizar dispositivos como iPads e câmeras multicêntricas para expandir sua prática pictórica, mantendo, entretanto, uma conexão essencial com a pintura e o desenho tradicionais. A pesquisa evidencia que a adoção de novas mídias por Hockney não representa um rompimento, mas sim uma continuidade e ressignificação da tradição pictórica.

Palavras-chave: David Hockney; Desenho; Pintura; Arte Digital; Inteligência Artificial.

ABSTRACT

This article investigates the trajectory of British artist David Hockney, analyzing his transition from traditional arts to digital production in light of the concept of intermediality. Intermediality, understood as the intersection and dialogue between different media, allows us to reflect on how new technologies do not nullify previous artistic forms, but rather enhance them. Hockney exemplifies this interaction by using devices such as iPads and multicentric cameras to expand his pictorial practice, while maintaining an essential connection with traditional painting and drawing. The research shows that Hockney's adoption of new media does not represent a rupture, but rather a continuity and resignification of the pictorial tradition.

Keywords: David Hockney; Drawing; Painting; Digital Art; Artificial Intelligence.

Desde as primeiras pinturas rupestres feitas com pigmentos naturais até a atual produção artística digital mediada por algoritmos, a arte sempre caminhou de mãos dadas com a tecnologia. A criação de tintas a partir de minerais, a invenção do lápis, da prensa de Gutenberg, da câmera fotográfica, do cinema, da televisão e, mais recentemente, dos dispositivos móveis, compõem um percurso técnico-cultural que não apenas acompanhou, mas moldou radicalmente a sensibilidade humana. Como nos lembra Lúcia Santaella (2003), os meios não são apenas canais neutros: são formadores de novas linguagens, modos de pensamento e ambientes socioculturais. A cultura, segundo a autora, comporta-se como um organismo vivo que absorve, adapta e

transforma cada nova mídia que surge.

David Hockney (n. 1937) é um dos artistas britânicos mais influentes e inovadores do século XX e XXI. Conhecido inicialmente por sua atuação na *Pop Art*, Hockney desenvolveu uma carreira marcada por experimentações contínuas nas linguagens da pintura, do desenho, da fotografia e, mais recentemente, das mídias digitais. Fascinado pelos mecanismos da visão e da representação, o artista sempre transitou entre tradição e inovação, reinventando sua prática com o uso de dispositivos e tecnologias como câmeras fotográficas, iPads e inteligência artificial. Com exposições em grandes museus ao redor do mundo e uma produção vasta e multifacetada, Hockney é reconhecido não apenas por sua paleta vibrante e composições sensíveis, mas também por sua constante reflexão sobre o ato de ver e criar imagens no mundo contemporâneo. Como na pintura icônica *A Bigger Splash*, 1967 (fig.1), onde David Hockney captura o instante efêmero de um mergulho numa piscina. A ausência do corpo que provocou o splash reforça o mistério e convida o espectador a imaginar a cena além da superfície.

Fig.1- *A Bigger Splash* 1967, Acrílica sobre tela, 243,84 x 243,84 cm.

Fonte: <https://www.hockney.com>

Neste sentido, o trabalho de David Hockney oferece uma chave privilegiada para compreender como a arte, ao longo da história, não apenas resiste às transformações técnicas, mas frequentemente se reinventa por meio delas. Da pintura a óleo tradicional ao uso do iPad como suporte criativo, Hockney encarna um espírito explorador, que acolhe os novos meios sem abandonar os antigos. Sua obra é, portanto, um exemplo claro do que Santaella denomina como formação cultural em complexificação contínua, na qual as linguagens e suportes coexistem,

tensionam-se e se transformam mutuamente.

Chamo de formações culturais, para transmitir a ideia de que não se trata aí de períodos culturais lineares, como se uma era desaparecesse com o surgimento da próxima. Ao contrário, há sempre um processo cumulativo de complexificação: uma nova formação comunicativa e cultural vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e refuncionalizações. (SANTAELLA, 2003,P. 25)

Ao incorporar tecnologias digitais em sua produção, Hockney não busca uma ruptura com a tradição pictórica, mas sim sua expansão. Assim, ao utilizar a fotografia digital, *softwares* de imagem e dispositivos móveis como extensão do olhar e da mão, Hockney não cede à automatização da imagem técnica, mas tensiona seus limites, reposicionando o artista no centro da operação criadora.

Este artigo propõe uma leitura da obra de Hockney a partir do conceito de intermedialidade, a fim de pensar como as práticas artísticas contemporâneas não apenas se adaptam às novas tecnologias, mas as recriam a partir de uma ética da sensibilidade e da invenção.

David Hockney emergiu na década de 1960 como uma das figuras centrais da *Pop Art* britânica, mas sua obra sempre ultrapassou os limites dessa classificação. Seu percurso artístico é marcado por uma curiosidade permanente diante da imagem e de seus modos de produção. Mais do que se filiar a um movimento, Hockney construiu uma trajetória singular, atravessada por um compromisso com a tradição pictórica e, ao mesmo tempo, por uma abertura radical às transformações tecnológicas. Essa dialética entre o velho e o novo é o que o torna uma figura exemplar no cenário da arte contemporânea, capaz de olhar para questões do presente com os olhos repletos de passado e possibilidades.

Desde cedo Hockney demonstrou fascínio pelas técnicas da pintura renascentista e pela questão da perspectiva, o que o levou a desenvolver, ao longo dos anos 1990 e 2000, um estudo iconoclasta e provocador publicado no livro **O Conhecimento** Secreto (2001). Nele, Hockney sustenta que grandes pintores como Caravaggio, Vermeer e Van Eyck utilizaram câmeras ópticas e espelhos para projetar imagens sobre a tela, o que teria influenciado decisivamente a fidelidade

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

visual de suas obras. Mais do que desmerecer os antigos mestres, sua tese reforça a ideia de que a arte sempre esteve em diálogo com a tecnologia disponível, seja a lente, o espelho, o pincel ou o algoritmo.

A relação de Hockney com a fotografia também é reveladora. Nos anos 1980, ele criou uma série de colagens fotográficas intituladas *joiners*, em que montava dezenas de fotografias de um mesmo objeto ou paisagem, explorando diferentes pontos de vista e perspectivas. Esse procedimento, que Hockney chamou de câmeras multicêntricas, desestabiliza a noção de perspectiva única herdada do Renascimento e antecipa de maneira intuitiva o pensamento intermidial. As colagens fotográficas de Hockney não são apenas composições visuais: são ensaios visuais sobre a percepção e o tempo, sobre como vemos e o que a imagem pode nos contar. Como na obra *Em Pearblossom Highway*, 1986 (fig.2), Hockney desconstrói a perspectiva tradicional ao compor a paisagem com centenas de fotografias tiradas de diferentes ângulos e momentos. Ao rejeitar a unidade do ponto de vista único, Hockney propõe uma nova forma de ver, mais próxima da experiência real, onde espaço e tempo se entrelaçam numa narrativa visual dinâmica e multifocal.

Fig.2- Pearblossom Highway, Fotografia/colagem, 120 x 162,56 cm, 1986.

Fonte: <https://www.hockney.com>

Com o avanço das tecnologias digitais a prática de Hockney se desloca mais uma vez sem romper com sua base sensível. A partir de 2009, o artista passa a utilizar iPhones e iPads como suportes para suas criações, produzindo imagens com o movimento do dedo sobre a tela, como se desenhasse com luz. A série *Fresh Flowers* (Flores Frescas), exibida entre 2010 e 2011, é um

marco nesse processo. Nela, Hockney explorou a efemeridade da flor como metáfora da própria imagem digital: cada desenho era criado no iPad e enviado instantaneamente por e-mail para galerias e amigos. As obras eram exibidas em telas digitais, reforçando o caráter transitório, imaterial e silenciosamente poético dessas criações. A arte deixa de ser um objeto fixo e passa a ser um fluxo de dados, de cor, de tempo.

Figura 3- Untitled 160, iPhone painting, 2009. Pintura feita com o dedo diretamente no celular.

Fonte: <https://www.hockney.com>

Figura 5- Expografia da exposição Flores Frescas (2010), onde podemos observar a montagem de iPads. Foto: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images.

Fonte: <https://www.gettyimages.com.br/search/2/image?family=editorial&phrase=david%20Hockney>

Mais recentemente, com a exposição *A Year in Normandie* (2023) e outras séries produzidas durante o confinamento da pandemia, Hockney reafirma sua crença no poder regenerador da arte. Instalado em sua casa no interior da França, o artista utilizou o iPad para

documentar o ciclo das estações, desenhando paisagens e flores em tempo real, com um frescor que remete aos cadernos de campo de um naturalista.

Figura 6- *A Year in Normandie*, Impressão sobre tela, 2023 - 90,75 x 1 m. Um trabalho vibrante e alegre que registra as mudanças de estações dentro e ao redor de um jardim francês ao longo de um ano. Pintado no Ipad e impresso em canvas. Foto de Lorne Campbell/Guzelian. *Museu de l'Orangerie, 2021*, David Hockney © © David Hockney / David Hockney.

Fonte: <https://www.musee-orangerie.fr/en/whats-on/exhibitions/david-hockney-year-normandie>

Em 2023 David Hockney incorporou pela primeira vez a inteligência artificial em sua prática artística, em colaboração com o Cultural Institute of Radical Contemporary Arts (CIRCA). A obra resultante, intitulada *I Lived in Bohemia is a Tolerant Place* (2023), foi exibida no palco principal do Festival de Glastonbury. Baseando-se na série *The Dancers* (2014), Hockney utilizou IA para remover as figuras humanas da composição original, substituindo-as por uma paisagem gerada por computador.

Figura 7- (Esquerda) The Dancers V (2014) de David Hockney (Direita) The Dancers removido por AI © David Hockney & CIRCA.

Fonte: <https://circa.art/press/press-release-david-hockney-glastonbury/>

Em 2025 Hockney apresenta sua maior retrospectiva até hoje na Fondation Louis Vuitton, em Paris. Intitulada *David Hockney 25*, a exposição reúne mais de 400 obras, abrangendo sete décadas de produção artística, com foco especial nos últimos 25 anos. A mostra ocupa 11 salas do museu e inclui pinturas a óleo e acrílico, desenhos, obras digitais (incluindo criações em iPhone e iPad), instalações de vídeo imersivas e peças inéditas inspiradas em mestres como Edvard Munch e William Blake.

Intermedialidade

O conceito de intermedialidade, conforme explorado por Irina Rajewsky (2012), refere-se à interação e à interpenetração entre diferentes mídias, nas quais nenhum suporte necessariamente se sobrepõe ao outro, mas dialogam e se entrelaçam, criando novas formas de percepção e expressão. David Hockney, em sua trajetória artística que atravessa a pintura, o desenho e a fotografia até chegar às criações digitais, encarna de forma paradigmática o artista intermidiático.

A abordagem de Hockney se alinha com a noção de "transposição midiática" descrita por Claus Clüver (2006), em que uma mídia é traduzida para outra sem que seu conteúdo perca o

caráter original. Quando Hockney desenha no iPad com os dedos ou uma caneta digital ele não apenas simula a pintura a óleo ou a aquarela, mas ativa a memória sensorial da prática pictórica em um novo meio, recriando suas cores, traços e camadas com uma nova temporalidade e materialidade. Não se trata de transpor simplesmente um certo tema de uma mídia para outra mídia, mas sim de transpor a linguagem e o pensamento da pintura tradicional para a pintura digital.

Com o avanço das tecnologias móveis, Hockney amplia seu repertório visual ao utilizar dispositivos como o iPhone e o iPad. Na série *Fresh Flowers* (2009), exibida digitalmente entre 2010 e 2011, o artista cria e envia, diariamente, naturezas-mortas de flores para amigos e galerias. O gesto reencena a prática tradicional do estudo floral, mas agora em um suporte efêmero, iluminado e eletrônico. As flores não são pintadas com pigmento, mas com luz. A referência à tradição pictórica ainda está presente, mas transposta, no sentido dado por Clüver (2011), para a lógica dos bits e dos pixels, o que transforma não só o objeto final, mas também a experiência de recepção. A obra torna-se mutável, portátil, imaterial.

Hockney não busca “simular” o passado com os novos dispositivos, mas reinscrevê-lo em outra ordem de signos. Como afirma Santaella (2011), “toda tecnologia é uma extensão simbólica do corpo e da mente”. O iPad, nesse sentido, torna-se para Hockney um novo tipo de caderno de esboços, onde tempo, gesto e cor são modulados digitalmente. A arte digital, em sua visão, não substitui a arte tradicional: ela a desdobra, amplia, redimensiona. É nesse sentido que a obra de Hockney deve ser lida não como um ponto de ruptura, mas como um ponto de inflexão onde a continuidade da arte se enlaça com a inovação tecnológica.

Ao fundir linguagens e materialidades distintas, a obra de David Hockney exemplifica o que Clüver chama de “cruzamento de fronteiras midiáticas”. Esses cruzamentos não apenas renovam os modos de produção e recepção da arte, mas também reconfiguram nosso entendimento sobre o que é imagem, autoria, originalidade e técnica. Assim, ao invés de reduzir o digital a um efeito de moda ou a uma ameaça à criatividade, Hockney revela que, nas mãos de um artista atento ao legado da tradição e às possibilidades do presente, o digital pode ser um espaço fértil de reinvenção poética. As experiências imersivas de David Hockney, como suas

videoinstalações em múltiplas telas e projeções mapeadas de paisagens em movimento, aprofundam ainda mais esse cruzamento de linguagens, ampliando o campo sensorial da imagem para envolver o espectador de maneira quase performática. Nesse contexto, é possível retomar Clüver ao pensar a transposição midiática como um processo que vai além da simples adaptação: trata-se de uma reencenação estética que carrega e ressignifica elementos formais, semânticos e perceptivos de uma mídia para outra. A obra de Hockney propõe uma imagem em constante metamorfose, onde a tradição pictórica não é abandonada, mas alargada e transformada em experiência multissensorial. Assim, sua arte nos convida não apenas a ver, mas a habitar a imagem.

Figura 8- Bigger & Closer ("small & further away") é uma retrospectiva digital da obra de David Hockney. As paredes amplas do museu Lightroom UK, e o sistema de som revolucionário nos permitem vivenciar o mundo através dos olhos de Hockney. 30 de abril - 29 de junho de 2025.

Fonte: <https://www.kingscross.co.uk/event/hockney-bigger-and-closer>

A intermedialidade, nesse contexto, não é um conceito restrito à teoria, mas uma prática viva no fazer artístico contemporâneo. Em Hockney, pintura, desenho, fotografia e vídeo não disputam espaço: coexistem e colaboram, criando uma nova ecologia da imagem. Seu trabalho demonstra, portanto, que a verdadeira inovação tecnológica na arte não está na adoção superficial de novos dispositivos, mas na capacidade de reinventar os meios, antigos ou novos, como veículos da sensibilidade e da imaginação.

Conclusão

A trajetória de David Hockney nos oferece um exemplo contundente de como a arte pode habitar os cruzamentos entre tradição e inovação sem cair em dicotomias simplistas. Longe de opor pintura e imagem digital, desenho manual e tablet, ou pincel e pixel, sua obra revela uma fluidez criativa que transita entre os meios com consciência histórica e sensibilidade estética. O conceito de intermedialidade, conforme desenvolvido por Irina Rajewsky e aprofundado por Claus Clüver, é fundamental para compreender essa prática artística que dissolve fronteiras técnicas e simbólicas. Hockney não apenas emprega diferentes mídias em sua produção: ele ativa as potências expressivas de cada uma, fazendo-as interagir em composições que mantêm a integridade do gesto pictórico enquanto integram a lógica do código digital.

Seu uso do iPad como caderno de esboços eletrônico, por exemplo, não pretende mimetizar a pintura tradicional, mas explorar os novos modos de fazer imagem que esse dispositivo oferece. Ao mesmo tempo essas obras digitais carregam traços visuais e simbólicos da longa história da pintura ocidental, como a representação do espaço, a modulação da luz e a escolha da paleta cromática. Essa coexistência entre o antigo e o novo não é neutra: é uma tomada de posição estética e filosófica. Porque a tecnologia, longe de ser um fim em si mesma, é parte da longa cadeia de mediações que moldam nossa sensibilidade.

Ao integrar dispositivos digitais em sua prática sem abandonar a gestualidade e o olhar treinado da pintura, Hockney reinscreve a tradição em outro regime de visualidade. Ele demonstra que a técnica não se opõe à arte, mas é parte constituinte de sua história desde os pigmentos nas cavernas paleolíticas até os algoritmos das telas luminosas. Como observa Lúcia Santaella (2018), “os meios técnicos não apenas viabilizam formas de expressão, mas transformam o próprio modo como percebemos, pensamos e sentimos”. Hockney, nesse sentido, é não apenas um artista da imagem, mas um pensador visual das mediações culturais.

A intermedialidade, tal como praticada por Hockney, mostra-se não apenas como um recurso formal, mas como uma postura ética diante das transformações do presente. Seus trabalhos não são apenas belas imagens: são investigações sobre o olhar, a percepção e a

memória. Ao justapor câmeras fotográficas, pincéis, softwares e tablets, ele revela as estruturas que sustentam a visualidade contemporânea, abrindo espaço para que vejamos novamente, e diferentemente, o que nos cerca.

É nesse ponto que a noção de contemporâneo proposta por Giorgio Agamben ilumina a discussão. Se para Agamben o contemporâneo é aquele “capaz de escrever mergulhado na escuridão do seu tempo”, David Hockney, ao não recusar o digital nem se submeter a ele de maneira acrítica, assume uma posição contemporânea: ele vê as potencialidades e as ameaças dos novos meios, mas os transforma em linguagem, em cor, em forma. Seu gesto é o do artista que, atento ao passado e enraizado no presente, projeta possibilidades para o futuro.

A obra de Hockney, portanto, nos convida a pensar que a arte contemporânea não se define pela novidade técnica, mas pela capacidade de dialogar criticamente com as mediações de sua época. Ser contemporâneo, no caso de Hockney, é transitar entre a tinta e o pixel, é transformar o iPad em paleta e a tela digital em superfície poética. É, enfim, fazer da imagem um campo de resistência, reinvenção e beleza em meio às trevas do agora.

*Pesquisa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. *Nudez*. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2014

CLÜVER, Claus. *Intermedialidade*. In: Revista Pós: Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 8 - 23, nov. 2011.

HOCKNEY, David. *O Conhecimento Secreto*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001

RAJEWSKY, Irina O. *Intermedialidade, intertextualidade e “remediação”*. Uma perspectiva literária sobre a intermedialidade. Trad. Thaís F. N. Diniz e Eliana Lourenço de Lima Reis. In: DINIZ, Thaís F. N.; REIS, Eliana Lourenço de Lima (Org.). *Intermedialidade e Estudos Interartes. Desafios da arte contemporânea*. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2012.

SANTAELLA, Lúcia. *Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano*. In: Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 22 • dezembro 2003 • quadrimestral. p. 23-32.

_____. *Arte, ciência & tecnologia: um campo em expansão*. In: *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia* / Pablo Gobira (organizador). - Belo Horizonte: EdUEMG, 2018.

DASARTES.

Disponível

em:

<<https://dasartes.com.br/de-arte-a-z/um-dos-ultimos-artistas-vivo-da-pop-art-lanca-sua-primeira-obra-de-arte-de-ia/>> Acesso em: <26/04/2025>

HOCKNEY. Disponível em: < <https://www.hockney.com/home>> Acesso em: <26/04/2025>

CIRCA. Disponível em: <<https://circa.art/press/press-release-david-hockney-glastonbury/>> e <https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/david-hockney-25>>. Acesso em: <26/04/2025>

Como citar este texto:

LAGE, Celina; ARAUJO, Andre. Do Pincel ao Pixel: David Hockney entre a pintura, o desenho e as artes digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.